

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 82–83

NOVORODENECKÝ SKRÍNING NA SLOVENSKU NEWBORN SCREENING IN SLOVAKIA

Zuzana Mydlová, Ivana Šatková Klembasová, Andrea Revťáková

Skríningové centrum novorodencov Slovenskej republiky, Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

zuzana.mydlova@dfnbb.sk

SÚHRN

Skríningové centrum novorodencov Slovenskej republiky (SCN SR) tento rok oslavuje 40 výročie založenia. V roku 1985 ho spolu s ďalšími spolupracovníkmi založil p.profesor Mudr. Svetozár Dluholucký, CSc. Toto laboratórium je jediné svojho druhu na Slovensku. Napĺňa cieľ preventívnych programov nájsť ochorenie ešte pred rozvinutím klinických príznakov. Úlohou SCN SR je vyhľadávať vybrané ochorenia v novorodeneckej populácii. Od roku 2017 je zaradené medzi expertízne pracoviská. Patrí medzi členov Národnej siete pre zriedkavé choroby. Je členom medzinárodných spoločností: Medzinárodná spoločnosť pre novorodenecký skríning ISNS, Európska spoločnosť odborníkov pre novorodenecký skríning EUNENBS. Počas 40 rokov existencie bolo vyšetrených 2 417 020 novorodencov. Prvým ochorením novorodeneckého skríningu na Slovensku bola kongenitálna hypotyreóza. Postupne sa pridávali ďalšie, ako napr. fenylketonúria, cystická fibróza, kongenitálna adrenálna hyperplázia a dedičné metabolické poruchy. Od 1.1.2024 bol novorodenecký skríning rozšírený o dve ochorenia: spinálna muskulárna atrofia a ťažká primárna kombinovaná imunodeficiencia. Všetky spomenuté ochorenia by bez rýchlej diagnostiky a následnej liečby mali za následok ťažké poruchy intelektu, psychomotorického vývoja

a aj fatálny koniec života. Preto je nepochybniteľný prínos novorodeneckého skríningu a jeho ďalšie rozširovanie. Benefit rýchlej terapie znamená pre dieťa možnosť plnohodnotne sa začleniť medzi rovesníkov s minimálnymi obmedzeniami. V laboratóriu sa vyšetrujú analyty najmodernejšími špecifickými a senzitivnými metódami ako je LC MSMS, GCMS, PCR atď.

Kľúčové slová: Skríningové centrum novorodencov Slovenskej republiky; novorodenecký skríning

ABSTRACT

The Newborn Screening Center of the Slovak Republic (SCN SR) celebrates its 40th anniversary this year. In 1985, it was founded by Professor Mudr. Svetozár Dluholucký, CSc., together with other collaborators. This laboratory is the only one of its kind in Slovakia. It fulfills the goal of preventive programs to find a disease before clinical symptoms develop. The role of the SCN SR is to search for selected diseases in the newborn population. Since 2017, it has been included among the expert workplaces. It is a member of the National Network for Rare Diseases. It is a member of international societies: International Society for Newborn Screening ISNS, European

Society of Experts for Newborn Screening EUNENBS. During its 40 years of existence, 2 417 020 newborns have been examined. The first disease of newborn screening in Slovakia was congenital hypothyroidism. Gradually, others were added, such as phenylketonuria, cystic fibrosis, congenital adrenal hyperplasia and hereditary metabolic disorders. From 1.1.2024, newborn screening has been expanded to include two diseases: spinal muscular atrophy and severe primary combined immunodeficiency. All of the aforementioned diseases, without rapid diagnosis and subsequent treatment, would result

in severe intellectual and psychomotor development disorders and even fatal end of life. Therefore, the benefit of newborn screening and its further expansion is undeniable. The benefit of rapid therapy means that the child has the opportunity to fully integrate among peers with minimal restrictions. The laboratory examines analytes using the most modern specific and sensitive methods such as LC MS/MS, GC/MS, PCR, etc.

Keywords: Newborn Screening Center of the Slovak Republic; newborn screening